

Los estudios muestran que el cambio estacional de la hora afecta débilmente a la salud y que previenen las desigualdades

José María Martín-Olalla

*Universidad de Sevilla, Facultad de Física, Departamento de Física de la Materia Condensada, ES41012 Sevilla, Spain**

Jorge Mira

*Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Física,
Departamento de Física Aplicada and iMATUS, ES15782 Santiago de Compostela, Spain***

(Fecha: 6 de diciembre del 2024)

Discutimos la relación entre salud y la política del cambio estacional de la hora.

```
File: main_es.tex
Encoding: utf8
Words in text: 1349
Words in headers: 73
Words outside text (captions, etc.): 0
Number of headers: 8
Number of floats/tables/figures: 0
Number of math inlines: 2
Number of math displayed: 0
Subcounts:
  text+headers+captions (#headers/#floats/#inlines/#displayed)
  244+21+0 (2/0/0/0) _top_
  181+10+0 (1/0/0/0) Section: El cambio estaciona de la hora y la luz matinal
  89+7+0 (1/0/2/0) Section: Los efectos agudos son epidemiológicamente muy débiles
  315+13+0 (1/0/0/0) Section: Ningún estudio reporta efectos crónicos asociados con el cambio estaciona
  224+8+0 (1/0/0/0) Section: La hora estacional impidió el aumento de desigualdades
  230+10+0 (1/0/0/0) Section: El cambio estacional de la hora es un compromiso activo
  66+4+0 (1/0/0/0) Section: Línea temporal del manuscrito
```

CONTENTS

El cambio estaciona de la hora y la luz matinal	2
Los efectos agudos son epidemiológicamente muy débiles	2
Ningún estudio reporta efectos crónicos asociados con el cambio estacional de la hora	2
La hora estacional impidió el aumento de desigualdades	2
El cambio estacional de la hora es un compromiso activo	3
Desglose de contribuciones de los autores	3
Declaración de conflictos de intereses	3
Declaración de financiación	3
References	3
Línea temporal del manuscrito	4

Keywords: DST; summer time; society; latitude; sleep deprivation; spring transition; Europe; America; season; motor vehicle accidents; myocardial infarction

«Cuidado con lo que pides» es una muletilla que encaja bien en la discusión entre las asociaciones médicas del sueño y la política del cambio estacional de la ho-

ra —el cambio bianual de una hora del reloj en otoño y en primavera— en los últimos años.[1–3] Mientras que la petición de eliminar el cambio de hora fue bien recibida,

la mayoría pide ahora, para horror de estas asociaciones, la hora permanente de verano.[4] Hemos resaltado anteriormente[5, 6] que este giro inesperado proviene de una pobre comprensión de los objetivos del cambio estacional de hora —la alineación de las horas del trabajo cerca del amanecer y una mayor recreación al aire libre en primavera-verano[7, 8]— y un pobre análisis de los experimentos naturales que implanta la medida política.[9]

EL CAMBIO ESTACIONAL DE LA HORA Y LA LUZ MATINAL

Las asociaciones del sueño explican perfectamente el papel destacado de la luz matinal (amanecer) para «mantenernos alineados con el día solar»[3, 10] Este papel es clave para argumentar contra la hora de verano permanente, pues sería perjudicial debido a la escasez de luz matinal a la hora de iniciar el trabajo que traería. Sin embargo, el papel es olvidado cuando los amaneceres más tempranos fomentan una actividad humana más temprana. En verdad, el cambio estacional de la hora mantiene la sincronía del horario laboral con el amanecer (luz matinal). Observe que el cambio de hora solo altera los horarios humanos, que cambian de tardíos a tempranos (y de tempranos a tardíos) porque las 8am de la hora de invierno es una hora más tarde que las 8am de la hora de verano.[6] Por eso, la petición de la hora de invierno permanente demanda retrasar los horarios actuales en verano, justo cuando la luz matinal es más temprana.[11] Muchos claman: «no gracias, me gusta mi horario de verano actual» que se convierte en más gente prefiriendo la hora de verano en las encuestas.

LOS EFECTOS AGUDOS SON EPIDEMIOLÓGICAMENTE MUY DÉBILES

La contribución del cambio estacional de la hora a aspecto de salud pública ha sido magnificada en esta discusión. Muchos estudios reportan la influencia de las fechas de transición en aspectos sociales. Los más grandes —Janszky and Ljung [12] sobre los infartos de miocardio en Suecia y Fritz *et al.* [13] sobre los accidentes de tráfico mortales en EUA— muestran un incremento de los riesgos débil (5 %) en la semana posterior al cambio de hora. En el caso de Fritz *et al.* [13] un valor $-z$ de 0,3 puede obtenerse:[14] la influencia de la transición de primavera es sistemática pero epidemiológicamente muy débil.

NINGÚN ESTUDIO REPORTA EFECTOS CRÓNICOS ASOCIADOS CON EL CAMBIO ESTACIONAL DE LA HORA

Los «efectos crónicos» —asociados con los meses de actividad temprana durante la hora de verano— son aún

más discutibles, en parte porque hay indicios de actividad más temprana en verano y más tardía en invierno en situaciones más naturales, véase Martín-Olalla and Mira [11], y porque los efectos de la política estacional de la hora no pueden separarse de la evolución estacional natural. Johnson *et al.* [10] aseguran que «los atardeceres y amaneceres más tardíos [queriendo decir la actividad humana más temprana] durante la hora estacional de verano se asocian con aumento de tasas de cáncer, obesidad, ataques al corazón, diabetes, suicidios y accidentes de circulación» y citan los estudios correspondientes.

Sin embargo, hay un detalle importante con esta afirmación tan audaz: ninguno de los estudios citados analiza realmente la influencia del cambio estacional de la hora en la salud. Por contra, analizan las distribuciones de métricas de salud según la posición occidental-oriental en una zona horaria[15], es decir con actividad humana temprana-tardía. Hacemos notar que en estos estudios (a) la posición relativa de la actividad humana no cambia porque la política del cambio de hora es uniforme en estos estudios; (b) tanto la variable explicatoria (hora del atardecer) como la variable explicada (aspecto de salud) se emplean como un promedio anual, lo que impide la atribución de los efectos a la política del cambio estacional de la hora, que es intra-anual.[11] Al final, reportan la influencia en la salud de la estandarización de la hora —el uso de una hora uniforme en una área amplia como una zona horaria de EUA— y no la influencia del cambio estacional de la hora. En último término, la comparación de los efectos en la frontera de una zona horaria es un indicio del impacto en la salud de un cambio de una hora en todo el año, y puede ser interesante solo para elegir entre la hora de verano permanente o la hora de invierno permanente.

LA HORA ESTACIONAL IMPIDIÓ EL AUMENTO DE DESIGUALDADES

Un asunto interesante de analizar es que los madrugadores podría estar con más probabilidad «afectados negativamente por la hora de verano, y estos factores son creadores primarios de desigualdades futuras»[10] Esta idea es muy cierta cuando se discute hora de verano permanente u hora de invierno permanente. Pero, quizás de forma antiintuitiva, la hora estacional ayuda a mantener el número de personas madrugadoras mejor que la hora de invierno permanente, y evita que los factores que crean la desigualdad aparezcan. Lo hace promoviendo la actividad temprana solo cuando el amanecer estival lo permite. Si el cambio estacional de la hora no se hubiera empleado durante 100 años en Reino Unido y en ciudades de EUA, entonces los amaneceres tempranos de verano habría promovido una actividad más temprana, con la apetencia por horarios regulados, esta actividad más temprana habría persistido en invierno con la ayuda de la luz artificial barata y eficiente, resultando en

una mayor tasa de personas que madrugan.[16] Dicho de otra forma, la transición de otoño es crucial para prevenir el aumento de los madrugadores. Además, una selección adecuada de las fechas de cambio —principios de abril y principios de octubre— sería bien recibidas por este grupo de población, que actualmente se enfrenta a mañanas muy oscuras tras el cambio de hora de primavera y antes del cambio de hora de otoño.

EL CAMBIO ESTACIONAL DE LA HORA ES UN COMPROMISO ACTIVO

Si la política del cambio estacional de la hora fuera derogada, entonces los más madrugadores y los más remolones tendría intereses contrapuestos. El primer grupo preferiría la hora de invierno —igual que las asociaciones del sueño— porque no podrían soportar un adelanto adicional de su actividad en invierno. De la misma forma, el segundo grupo preferiría la hora de verano permanente —igual que «políticos y el mundo de los negocios»— porque no verían razones para retrasar su actividad ya retrasada. ¿Pueden estos dos grupos cooperar para obtener un beneficio mutuo? Durante cien años la política estable del cambio estacional de la hora ha sido un compromiso activo que conllevó el precio de las dos transiciones anuales pero que tuvo como beneficio impedir que ninguno de estos grupos sufriera incomodidades a lo largo de meses: los madrugadores no madrugan demasiado en invierno; los remolones no van demasiado tarde en verano.

Después de haber abierto una caja de Pandora, ¿y si el mejor compromiso al que se puede llegar para que estén cómodos, en una y otra estación, quienes gustan de la actividad temprana y quienes gustan de la actividad tardía continúa siendo la actual política del cambio estacional de la hora, que se basa en el papel primordial de la luz matinal?

DESGLOSE DE CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES

Ambos autores contribuyeron por igual.

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

Los autores no tienen conflicto de interés que declarar.

DECLARACIÓN DE FINANCIACIÓN

Este trabajo no fue financiado.

- * olalla@us.es; <https://orcid.org/0000-0002-3750-9113>; <https://ror.org/03yxnp24>
- ** jorge.mira@usc.es; <https://orcid.org/0000-0002-6024-6294>; <https://ror.org/030eybx10>
- [1] M. A. Rishi, J. Y. Cheng, A. R. Strang, K. Sexton-Radek, G. Ganguly, A. Licitis, E. E. Flynn-Evans, M. W. Berneking, R. Bhui, J. Creamer, V. Kundel, A. R. Spector, O. Olaoye, S. D. Hashmi, F. . Abbasi-Feinberg, A. R. Abreu, I. Gurubhagavatula, V. K. Kapur, D. Kuhlmann, J. Martin, E. Olson, S. Patil, J. Rowley, A. Shelgikar, L. M. Trotti, E. M. Wickwire, and S. S. Sullivan, Permanent standard time is the optimal choice for health and safety: an american academy of sleep medicine position statement, *Journal of Clinical Sleep Medicine* **20**, 121 (2024).
 - [2] T. Roenneberg, A. Wirz-Justice, D. J. Skene, S. Ancoli-Israel, K. P. Wright, D.-J. Dijk, P. Zee, M. R. Gorman, E. C. Winnebeck, and E. B. Klerman, Why should we abolish daylight saving time?, *Journal of Biological Rhythms* **34**, 227 (2019).
 - [3] M. R. Crawford, E. C. Winnebeck, M. von Schantz, M. Gardani, M. A. Miller, V. Revell, A. Hare, C. L. Horton, S. Durrant, and J. Steier, The british sleep society position statement on daylight saving time in the uk, *Journal of Sleep Research* **34**, e14352 (2025).
 - [4] R. Rubin, Groundswell grows for permanent daylight saving time, but medical societies overwhelmingly support year-round standard time, *JAMA* 10.1001/JAMA.2023.0159 (2023).
 - [5] J. M. Martín-Olalla, Comment to “impact of daylight saving time on circadian timing system: An expert statement”, *European Journal of Internal Medicine* **62C**, e18 (2019).
 - [6] J. M. Martín-Olalla and J. Mira, It is time to understand daylight saving time, *Sleep* **46**, zsac309 (2023).
 - [7] G. V. Hudson, On seasonal time, *Transactions and Proceedings of the New Zealand Royal Society* **31**, 577 (1898).
 - [8] W. Willet, *The waste of daylight* (1907) p. 17.
 - [9] J. M. Martín-Olalla and J. Mira, Seasonal daylight saving time in uk: a long-standing, successful record with few reasons to alter, *Journal of Sleep Research* **34**, e14420 (2025).
 - [10] K. G. Johnson, L. Hale, D. A. Johnson, and B. A. Malow, Daylight saving time harms health and increases inequalities, *BMJ* **387**, q2335 (2024).
 - [11] J. M. Martín-Olalla and J. Mira, Assessing the best hour to start the day: an appraisal of seasonal daylight saving time, zenodo 10.5281/zenodo.13990240 (2024).
 - [12] I. Janszky and R. Ljung, Shifts to and from daylight saving time and incidence of myocardial infarction, *New England Journal of Medicine* **359**, 1966 (2008).
 - [13] J. Fritz, T. VoPham, K. P. Wright, and C. Vetter, A chronobiological evaluation of the acute effects of daylight saving time on traffic accident risk, *Current Biology* **30**, 729 (2020).
 - [14] J. M. Martín-Olalla and J. Mira, Sample size bias in the empirical assessment of the acute risks associated with daylight saving time transitions, *Chronobiology International* **40**, 186 (2023).

- [15] O. Giuntella and F. Mazzonna, Sunset time and the economic effects of social jetlag: evidence from us time zone borders, *Journal of Health Economics* **65**, 210 (2019).
- [16] J. M. Martín-Olalla, A chronobiological evaluation of the risks of canceling daylight saving time, *Chronobiology International* **39**, 1 (2022).

LÍNEA TEMPORAL DEL MANUSCRITO

Los autores supieron de Johnson *et al.* [10] al revisar las citas a Crawford *et al.* [3] cuando estaban preparando

Martín-Olalla and Mira [9].

El manuscrito se envió a BMJ el 21 de noviembre del 2024. La versión reducida a 600 palabras fue enviada el 6 de diciembre del 2024 y aceptada el 9 de diciembre del 2024.

La traducción a la lengua castellana se inició el 9 de diciembre y concluyó el 10 de diciembre del 2024.